

Efectos de la electroterapia en futbolistas con antecedentes de síndrome miofascial en Federíos, mayo - septiembre 2025

Effects of electrotherapy in football players with a history of myofascial syndrome in the Federíos, may - september 2025

AUTORES: Aguinta Quishpe Heidi Pamela ^{1*}
Bran Bedoya Dayana Victoria ²
Arévalo Velásquez Byron Jesús ³
Gavilanes Torres Alexander Alessi ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: haguindaq@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 03 /12 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2025

RESUMEN

El síndrome miofascial es una afección musculoesquelética común en los futbolistas afecta su rendimiento y calidad de vida. Dada la alta exigencia física del fútbol, este estudio tuvo como objetivo determinar los efectos de la electroterapia en futbolistas con antecedentes de síndrome miofascial en la Federación Deportiva de Los Ríos durante el período de mayo a septiembre de 2025. La investigación, de tipo descriptivo, exploratorio y experimental, empleó un método deductivo y una modalidad cuantitativa de campo, con una muestra de 40 futbolistas, a quienes se les aplicaron encuestas iniciales y finales, así como el cuestionario

^{1*} Licenciada en Fisioterapia, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, haguindaq@fcs.utb.edu.ec, 0009-0008-4569-1673

² Licenciada en Fisioterapia, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, dayanabranb@gmail.com, 0009-0007-0748-2267

³ Licenciado en Fisioterapia, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, barevalov@utb.edu.ec, 0009-0005-5068-517X

⁴ Licenciado en Fisioterapia, Msc, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, agavilanes@utb.edu.ec, 0000-0002-8762-390X

DASH para medir la discapacidad física y los síntomas. Los resultados mostraron que el 30% de los futbolistas experimentaban mayor dolor en los isquiotibiales y el 25% en los cuádriceps, con un 45% reportando dolor moderado. Tras la intervención con electroterapia, el 60% de los futbolistas ya no sentía limitación en sus actividades deportivas, y el 100% indicó que el dolor no interfería en su descanso nocturno. Además, el 100% reportó una disminución significativa en la intensidad del dolor, con un 62% de los participantes "muy satisfechos" con los resultados. Los resultados obtenidos en este estudio, demuestran la eficacia de la electroterapia en la reducción del dolor y la mejora funcional, proporcionarán una base científica para desarrollar estrategias preventivas efectivas y protocolos de manejo fisioterapéutico para el síndrome miofascial en la población estudiada.

Palabras clave: Dolor muscular, fisioterapia deportiva, puntos gatillos, síndrome miofascial, terapia física.

ABSTRACT

Myofascial syndrome is a common musculoskeletal condition in soccer players that affects their performance and quality of life. Given the high physical demands of soccer, this study aimed to determine the effects of electrotherapy on soccer players with a history of myofascial syndrome in the Los Ríos Sports Federation during the period from May to September 2025. The research, which was descriptive, exploratory, and experimental, used a deductive method and a quantitative field modality, with a sample of 40 soccer players, who were given initial and final surveys, as well as the DASH questionnaire to measure physical disability and symptoms. The results showed that 30% of soccer players experienced increased pain in their hamstrings and 25% in their quadriceps, with 45% reporting moderate pain. After electrotherapy treatment, 60% of soccer players no longer felt limited in their sporting activities, and 100% indicated that the pain did not interfere with their nighttime rest. In addition, 100% reported a significant decrease in pain intensity, with 62% of participants "very satisfied" with the results. The results obtained in this study demonstrate the effectiveness of electrotherapy in reducing pain and improving function, and will provide a scientific basis for developing effective preventive strategies and physiotherapeutic management protocols for myofascial syndrome in the study population.

Keywords: Muscle pain, myofascial syndrome, physical therapy, sports physiotherapy, trigger points.

INTRODUCCIÓN

Los futbolistas están expuestos a lesiones como el síndrome miofascial, una afección que se caracteriza por presentar dolor y rigidez muscular afectando el rendimiento y la calidad de vida (Anterpreet Dua & Ke-Vin Chang, 2025). A nivel internacional se reconoce como una de las causas más comunes de dolor muscular en los deportistas de alto rendimiento, afectando su funcionalidad. En Ecuador, esta condición de igual manera se presenta con frecuencia, especialmente en los deportes con alta exigencia física como el fútbol, donde los deportistas se encuentran expuestos a sobrecargas y microtraumatismos. La Federación Deportiva de Los Ríos enfrenta este desafío y se intenta buscar soluciones para el bienestar de sus deportistas. La electroterapia se ha establecido como una intervención clave en fisioterapia para modular el dolor y mejorar la función muscular (Cao, y otros, 2021). Al abordar el SDM, contribuimos al conocimiento en fisioterapia deportiva y reafirmamos nuestro compromiso con la salud integral de los deportistas.

METODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación.

El estudio actual es descriptivo, exploratoria y experimental, ya que combina elementos que permiten observar, analizar y probar el impacto de la intervención fisioterapéutica en un contexto deportivo dado.

- Descriptivo porque le permite identificar y detallar las cualidades clínicas que los jugadores crean con la historia del síndrome miofascial. Con observación directa, cuestionarios y escalas de evaluación funcional, los datos que describen el estado original de los participantes se recopilan antes de la intervención.
- Exploratoria, porque esta investigación aborda una problemática poco estudiada en el contexto local. Esta afección tiene poca evidencia científica del uso de electroterapia en futbolistas con antecedentes del SDM, por lo que este estudio tiene

como objetivo abrir nuevas líneas de conocimiento y crear la base para nuevas investigaciones.

- Experimental, porque nos permitirá observar los efectos. Después de la intervención, se realiza una comparación entre la condición inicial y última, lo que permite cambios para evaluar variables como el dolor, el rango de movimiento y la funcionalidad muscular.

Método de investigación

El método de investigación del proyecto es basado en el método deductivo, ya que parte de fundamentos teóricos generales sobre sus efectos terapéuticos y fisiológicos, para luego poder ser constatadas con los resultados obtenidos en una población específica de futbolistas que hayan padecido síndrome miofascial. Este enfoque nos permite poder rechazar o validar la hipótesis a partir de observaciones medibles y sistémicas, en coherencia con el diseño cuantitativo de la investigación.

Modalidad de la investigación

La modalidad de la investigación es de cuantitativa y de campo, cuantitativa ya que nos permite obtener una recolección y análisis de datos numéricos con la finalidad de poder medir de forma objetiva los efectos de la electroterapia sobre los síntomas y la funcionalidad en los futbolistas que padezcan el síndrome miofascial. La modalidad nos permite la aplicación de instrumentos clínicos propiamente validados con uso de técnicas estadísticas para poder interpretar los resultados, brindando evidencias empíricas eficaces en la intervención; a su vez es de campo, ya que la recolección y los datos de la aplicación del tratamiento fisioterapéutico se conllevaría a cabo de forma directa en el entorno natural en donde se desenvuelven los futbolistas. Esta modalidad nos va a permitir obtener resultados de primera mano, observando y registrando los efectos reales de la intervención con electroterapia, sin ser alterada las condiciones habituales del entorno.

Población y muestra de investigación.

Población.

La población de este estudio está constituida por 150 futbolistas con antecedentes del síndrome miofascial que asisten a la FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOS RÍOS en el período mayo-septiembre 2025.

Muestra.

Para la ejecución de la investigación se seleccionó a 40 futbolistas con antecedentes de síndrome miofascial que asisten a la Federación Deportiva De Los Ríos en el período mayo-septiembre que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

<i>Criterios de inclusión</i>	<i>Criterios de exclusión</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Futbolistas que firmaron el consentimiento informado. • Futbolistas que no hayan sufrido un accidente recientemente. • Futbolistas con disponibilidad de tiempo para realizar sesiones del tratamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Futbolistas que no firmaron el consentimiento informado. • Futbolistas que se encuentren con tratamiento farmacológico que afecte en la percepción del dolor o la función muscular. • Futbolistas que hayan sufrido de un accidente recientemente.

Elaborado por: Aguida Pamela & Bran Dayana, (2025).

Técnicas e instrumentos de medición.

Técnicas

Las técnicas que se utilizarán en este estudio de investigación serán: observación directa, recopilación de información en sitios web, entrevistas y encuestas, con el fin de evaluar a la población seleccionada.

Instrumentos

Se utilizarán instrumentos como el cuestionario DASH, que nos permite medir el grado de discapacidad física síntomas en personas que padezcan trastornos musculoesqueléticos del miembro inferior, cuestionarios para valorar la funcionalidad muscular, dolor, dificultad para actividades cotidianas y limitaciones deportivas o laborales.

Procesamiento de datos.

Se realizará de forma cualitativa y cuantitativa, los datos recolectados mediante las escalas de valoración y encuestas serán organizados y tabulados en hojas de cálculo utilizando Microsoft Excel, y serán interpretadas de forma escrita.

Aspectos éticos.

Este estudio será desarrollado principalmente destacando los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y las normas del Comité de Bioética de la Universidad Técnica de Babahoyo la cual se encuentra orientada a investigar sobre el pro del bienestar de la sociedad que participa en la presente investigación, evitando causar daños, psicológicos, sociales y físicos. Se respetará el consentimiento informado de los participantes, quienes serán previamente informados sobre los objetivos, beneficios, riesgos y la voluntariedad de su participación.

Los participantes serán previamente informados acerca del propósito de la investigación, los procedimientos a ejecutar, los beneficios esperados, los riesgos y a su vez su derecho a retirarse en cualquier etapa del proceso sin necesidad de justificar y/o presentar alguna consecuencia negativa. Para ello, diseñó un documento cuyo consentimiento informado de forma detallada, claro y comprensible, que deberá de ser firmado de forma voluntaria para cada futbolista que participe en la investigación. El consentimiento es un acto libre de coerción y así se asegurará que los participantes comprendan plenamente el contenido mediante una explicación verbal necesaria.

Se garantizará la confidencialidad y privacidad de los datos personales, que serán utilizados únicamente con fines investigativos. Los datos personales y clínicos de los futbolistas serán tratados bajo principios de anonimato para evitar la identificación, este principio es sumamente vital para poder proteger la integridad social y moral de los participantes. A su vez, los resultados obtenidos serán compartidos a la comunidad científica e interesados del tema, promoviendo la transparencia, utilidad social del conocimiento y fortalecimiento en las practicas terapéuticas basándose en la evidencia en el ámbito deportivo y fisioterapéutico.

RESULTADOS

Resultados de la encuesta inicial

Pregunta 1. ¿Dónde siente usted mayor dolor o molestia muscular?

Tabla 1. Pregunta 1 de la encuesta inicial

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Región lumbar (parte baja de la espalda)	5	12%
Isquiotibiales (parte posterior del muslo)	12	30%
Cuádriceps (parte frontal del muslo)	10	25%
Aductores (cara interna del muslo)	3	7%
Hombros	1	3%
Gemelos (pantorrillas)	9	23%
Otros	0	0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 1. Pregunta 1 de la encuesta inicial

Análisis: Con base a la encuesta inicial realizada a futbolista de la FEDERÍOS, se obtuvo como resultado que el 30% de los encuestados sufren mayor dolor en el isquiotibiales (parte posterior del muslo) y 25% cuádriceps (parte frontal del muslo), esto evidencia que los dos músculos ayuda en el desempeño físico de los jugadores; el 23% sufren molestia muscular en los gemelos, lo que afecta la estabilidad del jugador; el 12% sufre dolor en la región lumbar, y el 10% sufre molestia en los aductores, que es la cara interna del muslo y los hombros. Estos resultados son importantes para aplicar la electroterapia como tratamiento complementario.

Pregunta 2. ¿Cuál es la intensidad del dolor muscular que presenta en la actualidad en una escala del 1 al 10?

Tabla 2. Pregunta 2 de la encuesta inicial

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
0 dolor	0	0%
2-3 poco dolor	18	45%
4-5 dolor moderado }	16	40%
6-7 dolor fuerte	6	15%
8-9 dolor muy fuerte	0	0%
10 dolor extremo.	0	0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 2. Pregunta 2 de la encuesta inicial

Análisis: Los resultados de la encuesta inicial realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 45% indican que la escala del dolor muscular es de 2-3 (poco dolor), lo que se presencia como una condición controlada por los jugadores, el 45% de los encuestados indican que su escala es de 4-5 (dolor moderado), lo que este dolor muscular podría interferir en el entrenamiento y rendimiento competitivo; el 15% tienen un dolor fuerte con escala de 6-7, lo que da riesgo a recaídas y requerir intervenciones terapéuticas.

Pregunta 3. ¿Desde cuándo presenta este dolor?

Tabla 3. Pregunta 3 de la encuesta inicial

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 mes	21	52%
Entre 1 y 3 meses	17	43%
Más de 3 meses	2	5%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 3. Pregunta 3 de la encuesta inicial

Análisis: Los resultados de la encuesta inicial realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 52% de los jugadores indicaron que el dolor lo presente desde hace menos de 1 mes, lo que corresponde a molestias recientes relacionadas a entrenamientos forzosos o acumulación de partidos; el 43% indican que está entre 1 a 3 meses, lo que representa dolor agudo o persistente; y el 5% tienen más de 3 meses, lo que indican que los jugadores están en cuadro crónico.

Pregunta 4. ¿Cuánto limita su dolor la realización de actividades deportivas (como correr, patear, saltar)?

Tabla 4. Pregunta 4 de la encuesta inicial

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Nada	1	2%
Poco	17	42%
Moderadamente	19	48%
Mucho	3	8%
Totalmente	0	0,0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 4. Pregunta 4 de la encuesta inicial

Análisis: Los resultados de la encuesta inicial realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 48% de los jugadores indican que limitan moderadamente su dolor al desarrollar las actividades deportivas en el entrenamiento, estas restricciones forzosas podrían ser un factor de riesgo que empeoraría la lesión; el 42% indican que se limitan poco; el 8% indican que se limitan mucho, y el 2% mencionan que no se limitan, dan su mayor esfuerzo en el entrenamiento, estos podrían ocasionarse lesiones graves.

Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia siente rigidez o tensión muscular al iniciar los entrenamientos?

Tabla 51. Pregunta 5 de la encuesta inicial

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Nunca	3	7%
Rara vez	19	47%
A veces	13	33%
Frecuentemente	5	13%
Siempre	0	0,0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 5. Pregunta 5 de la encuesta inicial

Análisis: Los resultados de la encuesta inicial realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 47% de los encuestados indican que rara vez sienten tensión muscular al inicio de cada entrenamiento, aunque son molestia constante, esto se debe a entrenamiento intenso previo; el 33% mencionan que a veces le da rigidez muscular, lo que indica que es molestia intermedia, lo que se deben atender; el 13% indican que la tensión muscular es frecuente, lo que sería una alerta para el jugador, y el 7% dicen que siempre le da rigidez muscular, lo que puede estar vinculada con la minoría de preparación física.

Pregunta 6. ¿Con qué facilidad puede realizar estiramientos del músculo afectado?

Tabla 2. Pregunta 6 de la encuesta inicial

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Muy fácilmente	0	0%
Fácilmente	15	37%
Con dificultad leve	20	50%
Con dificultad moderada	5	13%
Con mucha dificultad	0	0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 6. Pregunta 5 de la encuesta inicial

Análisis: Los resultados de la encuesta inicial realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 50% de los encuestados indican que realizan estiramientos del músculo afectado con dificultad leve, esto da como resultado que los jugadores pueden completar sus ejercicios, pero no con total normalidad; el 37% indican que los ejercicios los hacen con total facilidad, esto aunque los jugadores tienen antecedentes de dolores musculares, entrenan con total normalidad; el 13% indican que estira con dificultad moderada.

Pregunta 7. ¿En qué grado interfiere el dolor con su descanso nocturno?

Tabla 7. Pregunta 7 de la encuesta inicial

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
No interfiere	14	35%
Interfiere levemente	21	52%
Interfiere moderadamente	5	13%
Interfiere mucho	0	0%
No puede dormir por el dolor	0	0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 7. Pregunta 7 de la encuesta inicial

Análisis: Los resultados de la encuesta inicial realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 52% de los encuestados mencionan que el grado de dolor que interfiere en su descanso nocturno es leve; el 35% indican que no interfieren, y el 13% mencionan que el dolor es moderado al momento de dormir. Mientras los jugadores tengan interferencia de dolor al momento de dormir, les afectará la calidad de sueño y no podrá mantener su proceso de recuperación muscular.

Resultados de la encuesta final

Pregunta 1. ¿Sigues limitando su dolor al realizar actividades deportivas (como correr, patear, saltar)?

Tabla 8. Pregunta 1 de la encuesta final

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Nada	24	60,0%
Poco	16	40,0%
Moderadamente	0	0,0%
Mucho	0	0,0%
Totalmente	0	0,0%
<i>TOTAL</i>	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 8. Pregunta 1 de la encuesta final

Análisis: Los resultados de la encuesta final realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 60% indican que el dolor muscular ya no limita su desempeño en las actividades deportivas en el entrenamiento; el 40% mencionan que le limita poco, aunque sea mínima la molestia, esto puede interferir en la práctica.

Pregunta 2. ¿Con qué facilidad puede realizar estiramientos del músculo afectado?

Tabla 9. Pregunta 2 de la encuesta final

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Muy fácilmente	21	52,5%
Fácilmente	19	47,5%

Con dificultad leve	0	0,0%
Con dificultad moderada	0	0,0%
Con mucha dificultad	0	0,0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinta Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 9. Pregunta 2 de la encuesta final

Análisis: Los resultados de la encuesta final realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 52% de los encuestados indican que se le hace fácil hacer estiramientos con el músculo afectado, lo que representa una mejora favorable a la evaluación inicial, y el 48% mencionan que se le hace fácil a los jugadores, también representando un buen nivel de funcionalidad.

Pregunta 3. ¿En qué grado interfiere el dolor con su descanso nocturno?

Tabla 10. Pregunta 3 de la encuesta final

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
No interfiere	40	100,0%
Interfiere levemente	0	0,0%
Interfiere moderadamente	0	0,0%
Interfiere mucho	0	0,0%
No puede dormir por el dolor	0	0,0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguinda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 10. Pregunta 3 de la encuesta final

Análisis: Los resultados de la encuesta final realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 100% de los encuestados indican que el dolor muscular ya no les interfiere en el descanso nocturno, esto representa una mejora a la encuesta inicial, ya que, algunos jugadores presentaban molestias musculares.

Pregunta 4. Después del tratamiento recibido, ¿cómo considera que ha cambiado la intensidad de su dolor muscular?

Tabla 11. Pregunta 4 de la encuesta final

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Ha desaparecido	20	50,0%
Ha disminuido mucho	20	50,0%
Ha disminuido poco	0	0,0%
No ha cambiado	0	0,0%
Ha aumentado	0	0,0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguínda Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 11. Pregunta 4 de la encuesta final

Análisis: Los resultados de la encuesta final realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 100% de los encuestados indican que la intensidad del dolor muscular ha desaparecido y disminuido mucho, lo que se menciona que el tratamiento recibido de la electroterapia fue favorable, ya sea para desaparecer el dolor o reducido su intensidad.

Pregunta 5. ¿Qué tan satisfecho(a) está con los resultados obtenidos tras la intervención?

Tabla 12. Pregunta 5 de la encuesta final

Opciones	Frecuencia	Porcentaje
Muy satisfecho(a)	25	62%
Satisfecho(a)	15	38%
Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)	0	0,0%
Insatisfecho(a)	0	0,0%
Muy insatisfecho(a)	0	0,0%
TOTAL	40	100%

Elaborado por: Aguida Pamela & Bran Dayana, (2025).

Gráfico 12. Pregunta 5 de la encuesta final

Análisis: Los resultados de la encuesta inicial realizada a futbolista de la FEDERÍOS, el 62% de los encuestados indican que están muy satisfecho con los resultados obtenidos tras la terapia con electroterapia; el 38% de mencionan que están satisfecho, siendo esto un 100% favorable y efectiva la electroterapia en términos clínicos.

DISCUSIÓN

En el presente estudio de los efectos de la electroterapia evaluados a futbolistas con antecedentes de síndrome miofascial en la FEDERÍOS, en el período de marzo y septiembre del 2025, los resultados evidenciaron que el 100% están satisfecho con la mejoría en la recuperación funcional en los jugadores realizando la intervención de electroterapia.

Según la investigación de Brunahl (2021), las técnicas de electroterapia son una opción terapéutica conservadora que contribuye positivamente a la reducción del dolor en jugadores con esta condición. Además, la radiofrecuencia capacitiva resistiva monopolar (RFMCR) a 448 kHz es una técnica que, cuando se combina, mejora la efectividad del tratamiento, reduciendo el dolor en proporciones menores y en menos tiempo, y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

En la última década se ha empezado a investigar sobre la eficacia de la terapia miofascial como tratamiento manual fisioterapéutico en diferentes patologías. Estudios como Dal Farra et. al (2021) y Chen et. al (2021) concluyen que las técnicas para mejorar el rendimiento futbolístico de las personas con antecedentes de síndrome miofasciales podrían ser efectivas en la reducción del dolor, en la mejora en la funcionalidad y en el rango de movimiento al momento del entrenamiento, aunque la evidencia es escasa, inconsistente, heterogénea y de baja calidad, por lo que se requieren de mayores investigaciones con un mayor nivel metodológico.

En cuanto al uso de la electroterapia o corriente eléctrica, que ayuda a los atletas con síndrome miofascial a reducir el dolor o la inflamación, el estudio de Cabrera y Fernández (2023) mostró lo siguiente: la técnica de liberación miofascial se utiliza principalmente como tratamiento para el SDM lumbar, y el estudio analiza cuánto alivio del dolor ayuda a los atletas a recuperarse.

CONCLUSIONES

La aplicación de electroterapia demostró ser una intervención efectiva para el manejo del síndrome miofascial en futbolistas, logrando que los objetivos establecidos obtengan una significativa reducción del dolor y mejoría funcional en la población estudiada durante el período de intervención.

El uso de electroterapia como estrategia fisioterapéutica para tratar el síndrome miofascial en los futbolistas de FEDERÍOS es efectivo y evidenciado mediante la encuesta final dando el resultado que más del 50% de los jugadores ahora encuentran fácil realizar ejercicios de estiramiento muscular

Mediante la valoración final, los jugadores demostraron una mayor satisfacción con los resultados obtenidos tras la intervención de electroterapia aplicada, evidenciándose no solo

una significativa reducción de las molestias musculares sino también una mejora en su calidad de vida y rendimiento deportivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anterpreet Dua, & Ke-Vin Chang. (Enero de 2025). Síndrome de dolor miofascial. Obtenido de StatPearls [Internet]: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499882/>
- Brunahl, C., Klotz, S., Albrecht, R., Hoink, J., Fisch, M., Ketels, G., & Lowe, B. (2021). Physiotherapy and combined cognitive-behavioural therapy for patients with chronic pelvic pain syndrome: results of a non-randomised controlled feasibility trial. *BMJ JOURNALS*, 11. Obtenido de <https://bmjopen.bmj.com/content/11/12/e053421.abstract>
- Cabrera Cabrera, A., & Fernández Ramos, A. (2023). RIULL. Obtenido de Comparación de los tratamientos fisioterapéuticos para el síndrome de dolor miofascial en fisioterapeutas.: <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/32153>
- Cao, Q.-W., Peng, B.-G., Wang, L., Huang, Y.-Q., Jia, D.-L., Jiang, H., . . . Huang, D. (2021). Consenso de expertos sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome de dolor miofascial. *World Journal of Clinical Cases*, 9(9):2077-2089.
- Chen, Z., Wu, J., Wang, X., Wu, J., & Ren, Z. (2021). The effects of myofascial release technique for patients with low back pain: A systematic review and meta-analysis. *ScienceDirect*, 59. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229921000789>
- Dal Parra, F., Giulia Risio, R., Vismara, L., & Bergna, A. (2021). Effectiveness of osteopathic interventions in chronic non-specific low back pain: A systematic review and meta-analysis. *ScienceDirect*, 56. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229920318835>